

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>**IMPROVEMENT OF THE PRODUCTION PROCESS IN
MANUFACTURING ENTERPRISES****Ali Nizametdinov Akramovich***Senior lecturer of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.***СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА НА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ****Али Низаметдинов Акрамович***Старший преподаватель Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.***ISHLAB CHIQARISH KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH
JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH****Ali Nizametdinov Akramovich***O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali katta o'qituvchisi.***abstract**

The article is devoted to issues of improving the production process. It reflects the main directions in which it is possible to improve the production process and maximize the profit of the enterprise.

аннотация

Статья посвящена вопросам улучшения производственного процесса. В ней отражены основные направления, по которым можно усовершенствовать производственный процесс и максимизировать прибыль предприятия.

annotatsiya

Maqola ishlab chiqarish jarayonini takomillashtirish masalalariga bag'ishlangan. U ishlab chiqarish jarayonini takomillashtirish va korxonada foydasini maksimal darajada oshirish mumkin bo'lgan asosiy yo'nalishlarni aks ettiradi.

Keywords:

income, innovation, personnel training, profit maximization, mechanization, improvement, capacity building, continuous improvement

Ключевые слова:

доход, инновации, обучение персонала, максимизация прибыли, механизация, совершенствование, наращивание потенциала, постоянное совершенствование.

Kalit so'zlar:

daromad, innovatsiya, kadrlar tayyorlash, foydani maksimalashtirish, mexanizatsiyalash, takomillashtirish, salohiyatni oshirish, doimiy takomillashtirish.

© 2023 Ali Nizametdinov Akramovich.

Kirish

Men tanlagan mavzuning dolzarbligi shundaki, ishlab chiqarish faoliyatining asosiy maqsadi foydani oshirish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishdir.

Daromadni maksimal darajada oshirishning asosiy omillaridan biri korxonada ishlab chiqarish jarayonini takomillashtirishdir. Mehnatni tashkil etish va ishlab chiqarish jarayonlarini samarali qurish nafaqat foyda, balki korxonaning ish tezligiga, sarflangan nomoddiy va moddiy resurslar miqdoriga ham ta'sir qiladi. Sanab o'tilgan ko'rsatkichlar hozirgi inqiroz sharoitida juda katta talabga ega. Ko'pgina korxonalarining mahsulot ishlab chiqarish rentabelsizligi, boshqaruv ierarxiyasining buzilishi, uskunalardan oqilona foydalanish va ishlab chiqarish xodimlarining qisqarishi bilan bog'liq muammolarga duch kelganligi sabablidir.

Tahlil va natijalar

Ishlab chiqarish jarayonini takomillashtirish, u qanday sodir bo'lishini, nima bilan o'zaro ta'sirini va nimaga qaratilganligini to'g'ri tushunish uchun asosiy tushunchalarni tushunish kerak.

Ishlab chiqarish jarayoni - bu ma'lum bir korxonada zarur bo'lgan odamlar va asboblarning barcha harakatlarining yig'indisidir. Ishlab chiqarish jarayonini tashkil etish usullariga tashkiliy-texnikaviy texnikalar majmuasi, ishlab chiqarish omillarini makon va vaqtda birlashtirish usullari kiradi. Biroz yuqoriroq, ishlab chiqarishning oqilona tuzilishi korxonaning bozor iqtisodiyoti sharoitida samarali faoliyat yuritishi uchun zarur shart ekanligini aniqlagandik.

Ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish usullaridan biri uni kompleks mexanizatsiyalash va avtomatlashtirishdir. Mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish deganda qo'lda bajariladigan operatsiyalarni mashina va mexanizmlar bilan keng almashtirish, avtomatik mashinalar, alohida liniyalar va ishlab chiqarish ob'ektlarini joriy etish tushuniladi. Kompleks mexanizatsiyalash esa ishlab chiqarish tsikliga kiritilgan barcha ishlarni mexanizmlar va mashinalar yordamida bajarish usulidir.

Mavzumiz bilan bog'liq yana bir variant: asosiy vositalardan samarali foydalanish desak ham bo'ladi.

Ishlab chiqarishni takomillashtirishning keyingi yo‘nalishi - bu imkoniyatlarni boshqarish yani ishlab chiqarish quvvatini boshqarish. Ishlab chiqarish quvvati eng zaif bo‘g‘in yoki tor qismi desak buladi. Umumiy ishlab chiqarish quvvatini oshirish uchun to‘siqni “tor qismini” kengaytirish kerak. Uskuna samaradorligining har bir birligini yoki ishlab chiqarish jarayonining alohida qismini yaxshilash uchun vaqt sarflashning hojati yo‘q. Umuman olganda, quvvat bitta uskuna yoki xodimning ishlaymay qolgan soatlari bilan belgilanmaydi. Ishlab chiqarish imkoniyatlari eng zaif bo‘g‘inning quvvati bilan cheklangan. U aniqlanishi bilan korxonalar rivojlanish istiqbollariga ega bo‘ladi.

1. Agar muammo “tor qismida” bo‘lsa, unda ishlab chiqarish quvvatini oshirishning muhim usullaridan biri ularni aniqlash va bartaraf etishdir. To‘siqlarni aniqlash:

2. Ishlab chiqarish imkoniyatlarini maksimal darajada oshirish uchun turli ishlab chiqarish maydonlariga yukni tenglashtirish kerak. Muayyan turdagi jarayonlarning eng yuqori mahsuldorligiga intilishning hojati yo‘q, chunki butun tizimda to‘siqlar paydo bo‘ladi.

3. Tor qismi hududida odamlar yoki uskunalarning to‘xtab qolishi qimmatga tushadi, chunki bu butun ishlab chiqarishning ishlaymay qolganligini anglatadi. Aslida, alohida hududlarda odamlar yoki uskunalarning ishlaymay qolishi umuman tizimning ishlashiga hech qanday ta‘sir ko‘rsatmaydi va o‘z-o‘zidan muammo tug‘dirmaydi; muammo bir joyda to‘xtab turish butun ishlab chiqarishni to‘xtatishga olib kelganda paydo bo‘ladi.

4. Ishlab chiqarish imkoniyatlari va quvvatlardan foydalanishning umumiy ko‘rsatkichlari qaror qabul qilish uchun juda kam ma‘lumotni o‘z ichiga oladi. Muammolarni diagnostikasi va ishlab chiqarishni takomillashtirish yo‘llarini tanlash tahlil predmeti ma‘lum turdagi resurslar bo‘lishini talab qiladi. Masalan, ishlab chiqarish quvvatini oshirish uchun siz jarayonlar yoki asbob-uskunalarni o‘zgartirish vaqtini qisqartirishingiz mumkin, ammo bu faqat to‘siq bo‘lgan joylarda o‘zgartirish vaqti qisqargan taqdirdagina samarali bo‘ladi. Ishlab chiqarishning boshqa qismlarini almashtirish vaqtini qisqartirish orqali biz ularning o‘tkazish qobiliyatini oshiramiz, lekin umumiy korxonaning o‘tkazish qobiliyatini emas. Bundan tashqari, to‘siqlar uskunaning etarli quvvati yoki xodimlarning etishmasligi natijasi bo‘lishi mumkin va haqiqiy sababni aniqlash uchun ba‘zi tahlillarni o‘tkazish kerak. Masalan, shifoxonada etarli miqdordagi operatsiya xonalari bo‘lishi mumkin, ammo agar hamshiralar va jarrohlar etarli bo‘lmasa, operatsiya xonalarining bir qismi bo‘sh bo‘ladi va bajariladigan operatsiyalar soni jihozlangan binolar emas, balki xodimlarning etishmasligi bilan cheklanadi.

5. Nihoyat, agar ishlab chiqarish hajmi o'zgaruvchan bo'lsa, tusiqlarlar (tor qismi)da zaxira quvvatga ega bo'lish kerak. Agar tizim o'rtacha ishlab chiqarishni saqlab qolishda zaif bo'lsa, uni ko'paytirishga urinish yo orqada qolishga, qimmatli ortiqcha inventarizatsiyaga yoki ikkalasiga olib kelishi mumkin.

Ishlab chiqarish quvvati ishlab chiqarish jarayonlarining tuzilishiga ham bog'liq. Ishlab chiqarish jarayonlari ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning tuzilishiga mos kelishiga e'tibor berish kerak.

Korxonada ishlab chiqarishni yaxshilashning keyingi yo'li - malakali kadrlarga ega bo'lishdir. Ko'pchilikda esa boshqaruv xodimlariga nisbatan eng qat'iy talablar qo'llanilishi kerak. Bularga quyidagilar kiradi: rahbarlar, rahbarlar, direktorlar, boshliqlar, komandirlar, komissarlar, prorablar, raislar, mutaxassislar.

Ushbu lavozimlar eng muhim funksiyalarni o'z ichiga oladi:

Menejrlarning mas'uliyati nafaqat ushbu funksiyalarni bilishni, balki ularni majburiy bajarish va bajarishni ham o'z ichiga oladi. Agar bu haqda majoziy tarzda gapiradigan bo'lsak, unda bunday xodimlar ulkan ko'p qavatli binoni qurishda mustahkam poydevorga o'xshaydi, ular poydevor qo'yadi, ishni to'g'ri yo'naltiradi, ishchilarni rag'batlantiradi va uning sifatini nazorat qiladi.

Ishlab chiqarishni takomillashtirishning yana bir varianti - innovatsiyalarni joriy etish, ya'ni ishlab chiqarishni doimiy ravishda takomillashtirish. Korxonada innovatsiyalar ilmiy-texnikaviy taraqqiyotning mikro darajada namoyon bo'lish shaklidir. Ular iste'molchilar ehtiyojlarini qondirish va tashkilot foydasini ko'paytirish uchun mahsulot turlarini yangilash, sifatini yaxshilashga hissa qo'shadilar. Innovatsiyalar ham texnik, ham mehnat, ham boshqaruv jihatlarida yuzaga kelishi mumkin. Texnik nuqtai nazardan, bu, avval aytganimizdek, ishlab chiqarishni mexanizatsiyalash (qo'l mehnatidan mashina mehnatiga o'tish) emas, balki barcha mashina va jihozlarni yangi va zamonaviyroqlari bilan almashtirishdir. Axir, har bir

narsa nafaqat jismoniy, balki ma'naviy eskirishga ham bog'liq. Bir necha yil oldin talabga ega bo'lgan va yangi bo'lgan avtomobillar va kompyuterlarni endi bu yilgi yangi texnologiya bilan taqqoslab bo'lmaydi.

Xulosa

Yangi narsalar ishlab chiqarish unumdorligini bir necha bor oshirishi va shu bilan korxonani yangi bosqichga olib chiqishi mumkin. Demak, eskirgan asbob-uskunalarini yangisiga almashtirish korxonaga foydasini maksimal darajada oshirishi mumkin va ishlab chiqarishni takomillashtirish yo'llaridan biridir. Biroq, innovatsiyalar nafaqat yangi jihozlardan, barcha jihozlarni zamonaviyroqlari bilan almashtirishdan iborat bo'lib qolmay, balki innovatsiyalar ham ta'sir qiladi. Har yili ish takomillashtirilmoqda: yangi dasturlar va hisob-kitob sxemalari yaratiladi, kompaniyalar yangi qoidalar va xodimlarni lavozimlarga joylashtirish mezonlarini qabul qiladilar. Yangi bilimlar malaka oshirish kurslari orqali yoki o'z-o'zini rivojlantirish yo'li bilan olinishi kerak. Tashkiliy tuzilma, boshqaruv usullari, eng mos tashkiliy tuzilmani tanlash, motivatsiya nazariyasi, boshqaruv samaradorligini belgilovchi omillar bo'yicha bilimlarni rivojlantirish. har qanday tashkilotda muvaffaqiyatga erishish mezoni hisoblanadi. Ularga ega bo'lgan holda, siz ishni to'g'ri taqsimlashingiz, xodimlarni yuqori sifatli va tezkor ishlarni bajarishga undashingiz, inventarizatsiya, ta'minot zanjiri va ta'minotni boshqarishingiz mumkin.

Shunday qilib, biz korxonada ishlab chiqarishni yaxshilash foydani ko'paytirish uchun zarurligini aniqladik va bu har bir kompaniya bunga intiladi. Takomillashtirishning ba'zi yo'llari quyidagilardan iborat: ishlab chiqarishni mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish, asosiy fondlardan samarali foydalanish, korxonaga salohiyatini boshqarish, malakali kadrlarni ishga olish, kompaniya va xodimlarni innovatsiyalar va doimiy ravishda takomillashtirish (o'qitish) kerak.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Агафонова М.С., Свиридова И.Н. Мотивация деятельности в менеджменте // Современные наукоемкие технологии. - 2014. - № 7-2. - С. 135. – URL: <http://elibrary.ru/item.asp?id=21407140>.
2. Агафонова М. С., Турищева Е. С. Механизм устойчивого развития экономики предприятия и его стабилизация // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 2. – С. 421–425. – URL: <http://e-koncept.ru/2016/46099.htm>.
3. Лихачева Т.Г., Агафонова М.С., Родионова Н.С. Специфика российского менеджмента // Международный студенческий научный вестник. - 2015. - № 4-2. - С. 214-215. – URL: <http://elibrary.ru/item.asp?id=23653504>.
4. Мухтаров Б. Ozbekiston respublikasida aholi daromadlarini osish dinamikasi //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 579-581.

5. Botir M., Nodirbek X. QO‘SHILGAN QIYMAT SOLIG‘INING AHOLI DAROMADLARIGA TA‘SIRI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 253-257.
6. Botir M. RAQAMLI IQTISODIYOTGA O‘TISH DAVRIDA YUZAGA KELAYOTGAN MUAMMOLAR //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 257-260.
7. Mukhtorov B., Ermatov M. METHODS OF EFFECTIVE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT //International Journal Of Management And Economics Fundamental. – 2023. – Т. 3. – №. 05. – С. 76-80.
8. Мухтаров Б., Хайруллаев Н. Преимущества и недостатки оффшорных зон //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2022. – Т. 1. – №. 1.
9. Цой М. П., Эшонкулов Т., Касимова Д. П. Реформы в сфере образования Республики Узбекистан //Гуманитарные науки в XXI веке. – 2014. – №. 18. – С. 210-213.
10. Муртазин Э. Р., Сиддиқов М. Ю., Цой М. П. Стратегия развития экономики Узбекистана-региональные особенности //Региональные проблемы преобразования экономики: интеграционные процессы и механизмы формирования и социально-экономическая политика региона. – 2018. – С. 85-87.
11. Цой М. П., Худояров Р. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 37-40.
12. ЦОЙ М. РОЛЬ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В ВОПРОСАХ СОКРАЩЕНИЯ БЕДНОСТИ И СОЗДАНИЯ ДОСТОЙНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ–МИРОВОЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА УЗБЕКИСТАНА //Архив научных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
13. Цой М. П., Худояров Р. Т. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 132-136.
14. Shahzod M. O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 153-156.
15. Mukhtarovich D. K., Mamarajabovich A. K., Schmidt P. Aplikovaná informatika v podnikaní a digitálnom hospodárstve //Economics And Informatics. – 2023. – Т. 21. – №. 1.
16. Khidirnazarov A. PRIORITIES OF STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY OF UZBEKISTAN //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 559-561.
17. Xudayarov R., Akhror A. Big data types of education system and opportunities for using them in the field //journal of academic research and trends in educational sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 21-24.
18. To‘ychiyeva N. The main characteristics of innovation management in the higher education system //International conferences. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 103-105.
19. Khudoyarov R. Improving economic governance in a market economy //galaxy international interdisciplinary research journal. – 2022. – Т. 10. – №. 2. – С. 610-612.
20. Xudoyorov R. COMPILATION OF FINANCIAL REPORTS BASED ON INTERNATIONAL STANDARDS //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 175-186.

21. Xudayarov R., Akhror A. Big data types of education system and opportunities for using them in the field //journal of academic research and trends in educational sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 21-24.
22. Усмонова В. ХУДУДЛАРДА ИНВЕСТИЦИЯЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ //Economics and education. – 2022. – Т. 23. – №. 6. – С. 70-74.
23. Усмонова В. Б. ХУДУДЛАР ТАРАҚҚИЁТИДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). – 2022. – С. 139-143.
24. Usmanova V. INCREASING INVESTMENT ATTRACTIVENESS IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 05. – С. 131-138.
25. Azimov Y. THE METHOD OF DEVELOPING CREATIVE THINKING IN STUDENTS BASED ON THE COMPETENCE APPROACH //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 80-91.
26. Yusufjon A. FIZIKA DARSIDA O 'QUVCHILARDA KREATIV FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 368-370.
27. Yusufjon A., Shahzoda U. DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING IN STUDENTS IN PHYSICS CLASS //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 271-275.
28. АЗИМОВ Ю. ЎҚУВЧИЛАРДА КРЕАТИВ ФИКРЛАШНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШ: АЗИМОВ ЮСУФЖОН, ЎЗМУ ЖИЗЗАХ ФИЛИАЛИ КАТТА ЎҚИТУВЧИСИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2022. – №. 7. – С. 302-306.
29. Yusufjon A. DEVELOP CREATIVE THINKING IN STUDENTS BASED ON A COMPETENCY-BASED APPROACH //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS. – 2022. – Т. 3. – №. 03. – С. 5-8.
30. Рашидов У., Рашидов А. Роль и значение нотариальных методов в регулировании экономики //Вопросы усиления позиций Узбекистана в международной торговле и оптимизации его интеграции в мировой рынок в условиях глобальной трансформации. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 53-58.
31. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. RESURSLAR YETISHMAYDIGAN HUDUDNING INVESTITION JOZIBADORLIGINI SHAKLLANTIRISHNING USLUBIY ASOSLARI //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 14. – С. 290-298.
32. Abror R., Hasanboy K., Husanboy K. GLOBAL IQTISODIY MUAMMOLAR, RAQAMLI IQTISODIYOTGA O 'TISHNING AFZALLIKLARI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 169-175.
33. Abror R., Shahobiddin K. INNOVATIVE MARKETING AND ITS DEVELOPMENT //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 193-196.
34. Rashidov A., Leonodovna M. N., Azlarkhan A. The importance of financial accounting in business decision-making //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2023. – Т. 21. – С. 1-4.

35. Sardor B., Ibragimovich T. K. Digital Transformation Directions in the Restaurant Business //INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS DIPLOMACY AND ECONOMY. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 1-4.
36. Vo'ltakov S. et al. TURIZM SOHASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI AHAMIYATI //Евразийский журнал академических исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 60-62.
37. Норбеков Х., Туйчиева Н. Формирование конкурентных преимуществ компании //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 589-592.
38. Туйчиева Н. Elektron Ta 'lim Tizimining Afzalliklari Va Kamchiliklari //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 40-41.
39. Норбеков Х. Методики анализа и оценка взаимный преимуществ предприятия //Scienceweb academic papers collection. – 2022.
40. Норбеков Х. РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ В МИРЕ И В ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 141-144.
41. Norbekov X. Формирование конкурентных преимуществ АО «Тандер» //Scienceweb academic papers collection. – 2022.
42. Bahrom X. et al. O'ZBEKISTON VA AQSHNING IQTISODIY MUNOSABATLARI //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – С. 63-69.
43. Sarvar G., Sirojiddin S. Pulatova Mashhura Xushnodbek qizi.(2022). Factors affecting labor relations and its wage //Journal of academic research and Trends in Educational Sciences. – Т. 1. – №. 12. – С. 125-129.
44. Akramovich N. A., Sarvar G., Yassim H. THE PLACE OF THE DIGITAL ECONOMY TODAY //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 95-99.
45. G'aybullayev S. The place of the digital economy today //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 116-126.
46. G'aybullayev Sarvar O. et al. O 'zbekistonda iste'mol savatchasi hozirgi holatini va uni shakillantirish yo 'nalishlari //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 119-125.
47. Baxrom X., Alijon N., Aziz Z. THE ROLE OF THE PRIVATE SECTOR IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 130-136.
48. Xaydarov, B., & Saitov, S. (2022). Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va afzalliklari. Zamonaviy Innovatsion Tadqiqotlarning Dolzarb Muammolari Va Rivojlanish Tendensiyalari: Yechimlar Va Istiqbollar, 1(1), 634–635. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5390>
49. Bahrom X. et al. O'ZBEKISTON VA AQSHNING IQTISODIY MUNOSABATLARI //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – С. 63-69.
50. Xolmuradovich X. B. RAQAMLI IQTISODIYOTDA BUXGALTERIYA VA AUDITNI O'RNI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 128-131.

51. Sirojiddin S., Azizbek A. TRANSITION TO THE MARKET ECONOMY AND ITS CHARACTERISTICS IN UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 255-258.
52. O'G'Li N. D. R., Qizi T. D. Z. MOLIYA BOZORINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA UNGA OID YANGI YONDASHUVLAR //Journal of marketing, business and management. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 1-4.
53. Najmiddinov D. R., Shodlikov D. E. THE EFFECT OF THE SECRET ECONOMY IN A DAILY LIFE OF THE SOCIETY //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 1A. – С. 56-59.
54. Dilshod N. XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA KORXONALARDA TUSHUMLAR AUDITINI TASHKIL QILISH BOSQICHLARI VA DASTAKLARINI TAKOMILLASHTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 105-110.
55. Uchkun S., Dilshod N. PROCESS OF IDENTIFYING THE SIGNIFICANT ACCOUNTS IN THE REVENUE CYCLE //Journal of marketing, business and management. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 32-36.
56. Нажмиддинов Д., Абдурахимов М. Yashirin iqtisodiyotning jamiyatga ta'siri //Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 193-196.
57. Alijon N., Sirojiddin S., Azizbek A. FRANCHISE SYSTEM IN BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 250-257.
58. Sarvar G. et al. FACTORS AFFECTING LABOR RELATIONS AND ITS WAGE //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 125-129.
59. Sirojiddin S. et al. SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IS A PLACE TO PROVIDE EMPLOYMENT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 115-119.
60. Сайтов С., Хонкелов Я. Raqamli iqtisodiyotning bugungi kundagi o'rni //Новый Узбекистан: успешный международный опыт внедрения международных стандартов финансовой отчетности. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 301-304.
61. Sirojiddin S. et al. PRICE AND ITS ROLE IN ENSURING THE STABILITY OF PRODUCTS AND RAW MATERIALS IN SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 357-365.
62. Соловарова М. А. ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕТИ ОТЕЛЕЙ MARRIOTT //Казанский вестник молодых учёных. – 2022. – Т. 6. – №. 3. – С. 98-103.
63. Norkuziyev A. R. Theoretical Analysis Of Role Infrastructure On The Development Smes In Uzbekistan //International Conference Dedicated To The Role And Importance Of Innovative Education In The 21st Century. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 131-135.
64. Rustamovich N. A. O 'ZBEKISTON HUDUDLARIDA ICHKI RESURSLARGA ASOSLANGAN HUDUDIY INFRATUZILMASIDAN FOYDALANISH IMKOMIYATLARI VA MAMLAKATIMIZDA INNAVATSION USULDA FOYDALANISH //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 17. – С. 104-115.
65. Kamolov D. Davlat boshqaruviga oid axloqiy qarashlar //Адабиёт учкунлари. – 2021.

66. Kamolov D. R. O. G. L. O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. NUU Conference 2. – С. 348-352.
67. Kamolov Dostonbek, “SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY”, SSAI, vol. 1, no. 2, pp. 128–133, Oct. 2023, Accessed: Oct. 24, 2023. [Online]. Available: <https://supportresult.uz/index.php/ssai/article/view/89>
68. O'G'LI K. D. R. ON THE WAY TO THE DIGITAL EDUCATION SYSTEM OF UZBEKISTAN //“O ‘zbekiston Milliy universitetining ilm-fan rivoji va jamiyat taraqqiyotida tutgan o ‘rni” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. – 2023.
69. O'G'LI K. D. R. O'zbekiston raqamli ta'lim tizimi yo'lida //“O ‘zbekiston Milliy universitetining ilm-fan rivoji va jamiyat taraqqiyotida tutgan o ‘rni” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. – 2023.
70. Усмонова В. ХУДУДЛАРДА ИНВЕСТИЦИЯЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ //Economics and education.– 2022. – Т. 23. – №. 6. – С. 70-74.
71. Цой М., Холмирзаев Н., Иброхимов Ш. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ //” Milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari” respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to ‘plami. – 2023. – С. 305-308.
72. Цой М. П., Холмирзаев Н., Иброхимов Ш. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КАК ЭЛЕМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 33-37.
73. Цой М. П., Разногорская М. Я. ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ И ИХ КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 22. – №. 2. – С. 97-101.
74. Usmanova V. INCREASING INVESTMENT ATTRACTIVENESS IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 05. – С. 131-138.
75. Усмонова В. ХУДУДЛАРДА ИНВЕСТИЦИЯЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ //Economics and education.– 2022. – Т. 23. – №. 6. – С. 70-74.
76. Усмонова В. Б. ХУДУДЛАР ТАРАҚҚИЁТИДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany).– 2022. – С. 139-143.
77. Usmanova V. INCREASING INVESTMENT ATTRACTIVENESS IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 05. – С. 131-138.
78. Kamolov D. R. O. G. L. O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. NUU Conference 2. – С. 348-352.